

5. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022
6. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
9. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
10. Amonov U. S., Sapparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
- 12.1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 13.2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
14. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
16. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
18. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022); EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BADIIY MATN TAHLILI ORQALI UNI IDROK QILISH KO`NIKMASINI SHAKLLANTIRISH AN'ANALARI

Nishonova Nigora Azamatovna,

BuxDPI magistranti

Ziyodulloyeva Sadoqat Murodullayevna

Vobkent tuman 4-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matn tahlili orqali uni idrok qilish ko`nikmasini shakllantirish an'analari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: badiiy matn, tayanch kompetensiyalar, fanga oid kompetensiyalar, ta'lim, kommunikativ kompetensiya, mehnatsevarlik kompetensiyasi.

O'quvchilarni xalqaro PIZA baholashning asl mohiyati ham aslida bolalarda tafakkur uyg'oqligi, ularni ixtirochi, ijodkorlikka o'rgatish desak yanglishmaymiz. Ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida turli she'r va hikoyalar mazmuni nazariy jihatdangina emas, amaliy mushohadaga erishilishi mumkin. Ya'ni yosh qalblarning sezgi va hissiyotlariga ijobiy ta'sir qilish uchun har qanday hikoya mazmuni ular ruhiyatiga singdirilib, so'ngra mustaqil topshiriqlar orqali munosabat aniqlansa, maqsadga erishiladi.

Umuman, boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy ijod namunalari faqat yod

olish, mazmunini soʻrash bilan cheklanmasdan, ularni anglash va his qilish, shu asosda oʻz munosabatini, mantiqiy xulosalarini rasm chizish, sheʼr yozish, esse, ijodiy ish, kichik loyiha ishlarida aks ettirishga, badiiy talqin etilgan voqea, muammoni hal etish rejasini aniq dalillarda ishlab chiqilsa oʻquvchi tafakkuri teranlashadi. Mantiqiy mushohada orta borgani sari darslarning rang-barang koʻrinishlari ham yuzaga keladi. Natijada, oʻquvchilar har bir hikoya yoki sheʼrni oʻzlari uchun bir tadqiqot ishidek qabul qiladilar.

Chunki bu yoshdagi bolalarning ichki olami nihoyatda boy. Ular hali koʻp narsani bilmasa-da, lekin bilishdan iborat maʼnaviy ehtiyoj jarayonini boshdan kechiradi. "Bolalarga oʻzlari sezgan va oʻylaganlarini gapirib berish gʻoyat qiyin, chunki ularni soʻzda ifodalashga toʻgʻri keladi", – deb yozgan edi Yanush Korchak taxallusi bilan butun dunyoga tanilgan polyak adibi Genrika Goldshmit. - Bundan ham ogʻirroqʻi esa yozish. ... lekin bolalar shoir va faylasufdirlar. "Darhaqiqat, u oʻzining pedagogik tajribasi, bolalar shifokori sifatidagi bilimi, betakror yozuvchilik iqtidori orqali bolalik dunyosining koʻpgina sir-asrorlarini ilgʻay olgan; xususan, bola qalbining erkinligi qushga, kapalakka va gulga qiyoslanishini, hamchunin ular oʻzlariga jonivorlar, hasharot-u hayvonlarni aka-uka, yoxud, tengqur doʻstdek tutishini taʼkidlaydi. Chindan ham shunday. Bolalar tabiatidagi "shoirlik"-ularning hamma narsadan hayratlanishlari, har bir hodisadan hayajonlanishlari boʻlsa, "faylasuflik" - hayratni va hayajonni qoʻzgʻagan shu narsalar va hodisalarning asl mohiyatiga qiziqishlaridir. "Bu nima?", "Bu nega bunaqa?", "U nima deydi?", "U nega katta yoki nega kichik?", "U qanday oʻsadi?", "Nega qattiq?", "Nega yumshoq?", "Suv nega qotadi?", "Quyosh qanday qizitadi?", xullas, shu xildagi sanoqsiz savollar bu yoshdagi bolalarning qiziqishlari hosilasi boʻlib, ana shu savollarga topgan va topolgan javoblari-olamni oʻzlashtirish yoʻllaridir. Olam ular uchun jumboqqa aylanarkan, ularning oʻzlari ham "nimavoy"ga aylanishlari tabiiydir. Shu maʼnoda N. Nosov yaratgan Pochemuchka (Nimavoy-oʻzbek tilida Bilmasvoy tarzida tarjima qilingan)-bu yoshdagi bolalarning umumlashma obrazi darajasiga koʻtarilgan. Bunday umulashma obrazni Q.Muhammadiyning "Tabiat alifbesi" turkumiga kiruvchi lirik qahramon timsolida ham koʻrish mumkin. U ham butun vujudi bilan "Yongʻoqni nega yongʻoq deymiz?" yoki, "Yongʻoqning qobigʻi nega qattiq?" "Olcha nega qip-qizil?", "Oʻrik nega sargʻayib pishadi?", "Jiydaning shoxi nega egigʻi?", "Shaftolining bargi nega achchiq?", "Sada nega meva qilmas?", "Dada, bogʻbon nega tokni qirqib turadi?" yoki, "Tok daraxti bir xil-u uzumlari nega har xil?", "Mol nega kavsh qaytaradi?", "Chittak nega chittak?" singari son-sanoqsizsavollarga aylangan.Q.Muhammadiy bu savollarga poetik javob berish maqsadida "Nima toʻgʻrisida asar yaratmasin, nima haqda gapirmasin, doim oʻsha narsadan inson hayotini koʻzda tutib, maʼno izlaydi. Shoir shu maʼnoni topadi ham. Bu maʼno doim bolalarning hayotdan oladigan birinchi taassurotlarini izohlaydi, uning dunyoqarashi shakllanishiga xizmat qiladi." Eng muhimi, bolada insonni sevish, kasb-u koriga ragʻbat bilan qarash, shu asosda hayotni anglash va sevish tuygʻusini ardoqlab oʻstiradi.

Boshlangʻich sinflarda hikoya sujeti, kompozitsiyasi, qahramonlarini oʻrganish boʻyicha turli tahlillar matn ustida ishlash asosida olib boriladi. Bunda oʻquvchining ijodiy faolligi ortadi, ijodiy fikrlash doirasi kengayadi. Oʻqish kitoblarida hikoya janri sinfdan-sinfga oʻtilgani sayin oshib borishi, mavzu-mundariyasi kengaya borgani ayonlashadi. Ixchamlik hikoyaning muhim belgisi, lekin unda personaj hayotidan birgina lavha, uzoq davrlik voqealar, personajlarning butun umr yoʻli, bir emas, bir necha odamlar taqdiri, xarakterning shakllanish jarayoni, ruhiy holatlarning almashinib turishi, muhim fazilat boʻlib qolishi mumkin.

Metodist olimlarning tadqiqotlariga koʻra, oʻquvchilar asarni idrok qila olishlari uchun uni ongli oʻqishga oʻrganisklari lozim. Bu yaxshi oʻqish sifatini oshirib, matnning mazmuni, gʻoyasi, obrazlar olami, badiiy vositalar ahamiyatini anglashga yordam beradi. Muhimi esa oʻqilgan badiiy matn haqida oʻquvchining oʻz tushunchasi, fikri paydo boʻlishidir. Yaʼni ona tili va oʻqish savodxonligi, Oqish darsliklarida keltirilgan hikoya, qissadan parcha, yoki sheʼriy

hikoyalardagi syujet voqealariga shaxsiy munosabat bildira olish malakasi shakllanadi. Badiiy matnni idrok qila olish boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili fani savodxonligi bilan ham chambarchas bog'liq albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g'oyamizning poydevoridir. – T.: Tasvir – 2021.
2. Nishanova Z., Alimova G., Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. T.: - 2006.
3. G'afforova T., Shodmonov E. 1-sinf Ona tili.-2017
4. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.
- Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
5. Ahmadovich H. H., Amrullojeva S. D. XX ASR QISSACHILIGI TARAQQIYOTIDA FOLKLORNING LATIFA JANRI TA'SIRI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 302-304.
6. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – С. 101-105.
7. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 350-352.
8. Ahmadovich H. H. et al. O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYA TO 'G'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 349-350.
9. Ahmadovich H. H. et al. IJODIY TOPSHIRIQLAR O 'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 293-294.
10. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 332-334.
11. Ahmadovich H. H. et al. O'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARS DAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 343-345.
12. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 306-309.
13. Ahmadovich H. H., Aminovna A. S. BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 100-102.
14. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
15. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
16. AB Rakhmonovich, AN Bakhtiyorovna. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)
17. Нигора Бахтиёровна Адизова, Ҳилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress
18. Nigora Baxtiyorovna Adizova. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati. Scientific progress
19. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
20. . NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
21. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545

MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHI BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHDA IJODIY MAZMUNDAGI TOPSHIRIQLARNING O'RNI

F. M. Kasimov

BDPI professori, p.f.n.

Ashurova Go'zalxon

BDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika darslarida o'quvchi biluv faoliyatini o'stiruvchi ijodiy mazmundagi topshiriqlar o'rni, ijodiy topshiriqlar va ularning tizimi oldiga qo'yilgan talablar, milliy dastur asosida yaratilgan boshlang'ich sinf matematika darsliklarida ijodiy mazmundagi topshiriqlar va bu topshiriqlar ustida ishlash metodikasi haqida fikr yuritiladi,

Kalit so'zlar: Biluv faoliyati, topshiriq, ijodiy mazmundagi topshiriq, ijodiy toshiriq ko'rinishlari, metod, vosita.

Insonlar orasida bir naql bor: Matematika fanlar ichida shoh, uning sirlaridan bolingiz oh. Mamlakatimiz prezidenti Sh.M. Mirziyoyev bu fan to'g'risida fikr bildirib, "Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi"-deb, bejiz aytmaganlar. Bu fanning dastlabki poydevori boshlang'ich sinflardan boshlanadi. O'quvchilarning matematikadan puxta bilimga ega bolishlari ularda mustaqil ishlash, ijodiy ko'nikmalarning shakllanishiga bog'liq.

Maktabga endi qadam qo'yan bola o'quvchi maqomini oladi. Unda asta-sekinlik bilan o'quv-biluv faoliyati shakllana boshlaydi. O'quv faoliyati o'quvchi xotirasiga qaratilgan bo'lsa, biluv faoliyati o'quvchi tafakkuriga qartilgan faoliyat turidir. O'quvchida biluv faoliyati shakllanishi va rivojlanishida o'quv topshiriqlari, ayniqsa, ijodiy mazmundagi topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining biluv faoliyatini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi ijodiy mazmundagi topshiriqlar turlariga quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- o'quvchilar tomonidan mustaqil misol va masalalar tuzish, ularni o'zgartirishga doir;
- misol va masalalarni biror belgisiga ko'ra sinflarga ajratishga doir (kombinatorik xarakterdagi topshiriqlar);
- taqqoslashga doir;
- masalalarni turli usullarda yechishga doir;
- ma'lumotlari yetishmaydigan, yoki ortiqcha ma'lumotli masala-topshiriqlar;
- ko'p yechimli masala-topshiriqlar;
- nostandart yechim yo'liga ega bo'lgan masala-topshiriqlar;
- algebraik va geometrik mazmundagi ijodiy topshiriqlar;
- muammoli masala-topshiriqlar;
- ifoda, tenglama, tengsizliklar tuzish va ularni bajarishga oid topshiriqlar.

Albatta boshlang'ich sinflarda matematika ta'limi jarayonida tadqiq qilinadigan bunday ijodiy mazmundagi topshiriqlar tasnifi nisbiydir.

Matematikadan ijodiy mazmundagi topshiriqlar tizimini ishlab chiqishda quyidagi tamoyillarga asoslanish maqsadga muvofiq:

- ijodiy mazmundagi topshiriqlarning o'quv materiali mazmuniga tengligi;
- ijodiy mazmundagi topshiriqlarning o'quvchilar yoshi, real o'qish imkoniyatlariga mosligi;
- ijodiy topshiriqlarning ta'lim jarayoni bosqichlariga teng kuchliligi;
- topshiriqlarning bir-biriga bog'liqligi;
- o'quv topshiriqlarning bir-birini to'ldirishi;